

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ДИСКЛИ БОРОНА ТЕКИСЛАГИЧ-ЗИЛАГИЧНИНГ
ПАРАМЕТЛАРИНИ АСОСЛАШ

Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович

т.ф.PhD., к.и.х. Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти,

Янгийўл, maruf19840710@mail.ru

Турдиева Мадинахон Ёқубжон қизи

таянч докторант, Андижон қишлоқ хўжалиги

ва агротехнологиялар институти, Андижон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369195>

Аннотация. Мақолада ерларни бугдой ва такрорий экинларни экиши учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиши олдидан ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган дискли борона текислагич-зилагичининг параметларини асослаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Олинган натижалар бўйича текислагич-зилагичнинг талаб даражасидаги иш сифат кўрсаткичлари таъминланиши учун унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиши бурчаги камида 60° , тишларининг узунлиги 5-7 см оралигида, уларнинг ўткирланиши бурчаги 90° , улар орасидаги кўндаланг масофа кўпи билан 10 см, текислагичнинг баландлиги 21,2 см ҳамда ҳар бир тишга бериладиган тик юкланиши 13,4-13,6 Н оралигида бўлиши лозим.

Калит сўзлар: комбинациялашган дискли борона, текислагич-зилагич, унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиши бурчаги, текислагич тишлари, улар орасидаги кўндаланг масофа, ҳар бир тишга бериладиган тик юкланиши.

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по обоснованию параметров выравниватель-уплотнителя комбинированной дисковой бороны, применяемой при подготовке полей к севу зерновых и повторных культур, а также предпосевной обработке глыбистых земель. По результатам исследований установлено, что для обеспечения качественных показателей работы выравниватель-уплотнителя на уровне требований угол установки его к горизонту должен быть не менее 60° , длина его зубьев в пределах 5-7 см, угол их заострения 90° , поперечное расстояние между зубьями не более 10 см, высота выравниватель-уплотнителя не менее 21,2 см, а также вертикальная нагрузка на его каждый зуб в пределах 13,4-13,6 Н.

Ключевые слова: комбинированная дисковая борона, выравниватель-уплотнитель, угол установки его к горизонту, длина зубьев, угол их заострения, поперечное расстояние между ними, вертикальная нагрузка на каждый зуб.

Abstract. The article presents the results of theoretical studies on the substantiation of the parameters of the equalizer-compactor of the combined disc harrow used in preparing fields for sowing grain and re-crops, as well as pre-sowing cultivation of blocky lands. According to the results of the research, it was found that in order to ensure the quality indicators of the leveler-compacter at the level of requirements, its installation angle to the horizon must be at least 60° , the length of its teeth is within 5-7 cm, their sharpening angle is 90° , the transverse distance between the teeth is not more than 10 cm, the height of the equalizer-seal is not less than 21.2 cm, as well as the vertical load on its each tooth in the range of 13.4-13.6 N.

Keywords: combined disc harrow, equalizer-compactor, its installation angle to the horizon, the length of the teeth, the angle of their sharpening, the transverse distance between them, the vertical load on each tooth.

Кириш. Ҳозирги кунларда Ўзбекистонда ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда БДТ-3,0, ТДБ-3,0 каби диски бороналардан кенг фойдаланилади. Аммо маълумки, бу бороналар қўлланилганда тупроқни экишга талаб даражасида узил-кесил тайёрлаш учун уларни бир жойдан икки-уч марта ўтишига тўғри келади ҳамда мола ва тишли тирмалар билан қўшимча ишлов берилади. Бу ерларга ишлов бериш учун сарфланадиган харажатларни, шу жумладан ёнилғи сарфини ортишига олиб келади.

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда институтимизда ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган диски борона ишлаб чиқилди (1-расм) ва унинг параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди [1,2].

Ишлаб чиқилган комбинациялашган диски борона осиш қурилмаси билан жиҳозланган умумий рама ва унга икки қатор ўрнатилган сферик диск кўринишидаги иш органлари (диски юмшаткичлар), текислагич-зичлагич ва планкали ғалтакмоладан ташкил топган. Диски юмшаткичлар махсус кронштейнлар ёрдамида рамага қўзғалмас ўрнатилган, текислагич босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизмлар воситасида, планкали ғалтакмола эса махсус торткилар воситасида рамага қўзғалувчан, яъни шарнирли бириктирилган. Иш жараёнида биринчи қаторда жойлашган диски юмшаткичлар тупроқ ва ўсимлик қолдиқларини кесиб, майдалаб ва аралаштириб бир томонга сурса, иккинчи қатордаги диски юмшаткичлар ҳам шу жараёни бажариб, тупроқни иккинчи томонга суради. Натижада ўсимлик қолдиқлари ва тупроқ яхши майдаланиб, майин қатлам ҳосил бўлади. Текислагич ва ғалтакмола диски юмшаткичлар томонидан ишлов берилган қатлам юзасини қўшимча майдалайди, текислайди ва зичлайди.

1 – рама; 2 – осиш қурилмаси; 3,4 – сферик диски иш органи; 5 – текислагич; 6 – босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизм; 7 – ғалтакмола; 8 – ғалтакмоланинг тортқиси; 9 – сферик диски иш органларининг тупроққа ботиш чуқурлигини ростлаш планкаси

1-расм. Комбинациялашган диски боронанинг конструктив схемаси

Тадқиқот объекти ва услубияти. Ушбу мақолада комбинациялашган диски

борона текислагич-зичлагичининг параметларини асослаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Комбинациялашган диски боронанинг текислагич-зичлагичи текичловчи-зичловчи пластина ва унга ўрнатилган тишлардан иборат этиб ишлаб чиқилган бўлиб, У комбинациялашган диски борона рамасига босим пружиналари билан жиҳозланган параллелограмм механизмлар воситасида ўрнатилади (2-расм).

1-текислагич; 2-тиш; 3-устун; 4-босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизм

2-расм. Комбинациялашган диски борона текислагич-зичлагичининг схемаси ва асосий параметрлари

Иш жараёнида текислагич-зичлагич комбинациялашган диски боронанинг диски юмшаткичлари томонидан ишлов берилган қатлам юзасини текислайди, зичлайди ва унда майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади.

Қуйдагилар текислагич-зичлагичнинг асосий параметрлари ҳисобланади (2-расм):

- текислагич-зичлагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги β ;
- тишларнинг узунлиги l_t ;
- тишларнинг ўткирланиш бурчаги γ ;
- тишлар орасидаги кўндаланг масофа a ;
- текислагич-зичлагичнинг баландлиги H_r ;
- ҳар бир тишга уни белгиланган чуқурликка ботишини таъминлайдиган тик юкланиш Q_t .

Комбинациялашган диски борона текислагич-зичлагичнинг ушбу таъкидланган параметрларини назарий жиҳатдан асослашда математика ва механиканинг асосий қоида ҳамда усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Текислагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчагини қуйдаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$\beta > 90 - \varphi, \quad (1)$$

бунда φ – тупрокнинг ташқи ишқаланиш бурчаги.

(1) ифодага φ ни адабиётлардан маълум бўлган (30-35°) қийматларини қўйиб [3], текислагич-зичлагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги камида 60° бўлиши лозимлигини аниқлаймиз.

Тишларнинг узунлигини уруғларни экиш чуқурлигидан келиб чиққан ҳолда аниқлаймиз. Бунга сабаб юмшатувчи тишлар тупроққа айнан шу чуқурликда ишлов берилишини таъминлаши лозим. Буни ва тишлар дала юзасига β бурчак остида ўрнатилиши ҳисобга олиб, тишнинг узунлигини қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$l_t \leq h_s / \sin \beta, \quad (2)$$

бунда h_s – уруғларнинг экилиш чуқурлиги.

Ишлаб чиқилган комбинациялашган дискли борона асосан такрорий экинлар экиладиган ерларга ишлов беришда қўлланилиши ва уларнинг уруғлари 4-6 см чуқурликка экилишини ҳисобга оладиган бўлсак, (2) ифода бўйича тишларнинг узунлиги 5-7 см оралиғида бўлиши лозимлиги келиб чиқади.

Тишларнинг ўткирланиш бурчагини мавжуд БЗСС-1,0, БЗТС-1,0 ва БЗТХ-1,0 бороналарда қўлланиладиган тишларнинг ўрнатилиш бурчагига тенг, яъни $2\gamma=90^\circ$ қабул қиламиз.

Тишлар орасидаги кўндаланг масофани улар томонидан ишлов берилаётган қатламга тўлиқ ишлов берилишини таъминлаш шартидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$a \leq 2l_t \sin \beta \operatorname{tg} \psi_{\varepsilon}, \quad (3)$$

бунда ψ_{ε} – тупрокнинг ёнбош синиш бурчаги, °.

(3) ифода бўйича $l_t = 5$ см ва $\psi_{\varepsilon} = 45^\circ$ [4] бўлганда ўтказилган ҳисоблар тишларнинг орасидаги кўндаланг масофа кўпи билан 10 см бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Текислагичнинг баландлиги H_T ни унинг олдида уюладиган тупроқ унинг устидан ошиб кетмаслиги шартига асосан қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз [5]

$$H_T \geq \sqrt{\frac{4Z_n l_n}{\pi [\operatorname{ctg} \mu - \operatorname{ctg} \beta]}} + l_t \sin \beta, \quad (4)$$

бунда Z_n , l_n – дала юзасида комбинациялашган машина дискли юмшаткичлари таъсирида ҳосил бўлган бўйлама нотекисликларнинг баландлиги ва узунлиги, м; μ – текислагич-зичлагич олдида уюлган тупроқнинг қиялик бурчаги (харакат йўналиши бўйича), °.

$Z_n=5$ см; $l_n=45$ см; $\mu=30^\circ$; $\beta=60^\circ$ ва $l_t=6$ см қабул қилиниб, (4) ифода бўйича ўтказилган ҳисоблар текислагич-зичлагичнинг баландлиги камида 21,2 см бўлиши лозимлигини кўрсатди.

Ҳар бир тишга уни тупроққа белгиланган чуқурликка ботиб ишлашини таъминлаш учун бериладиган тик юкланишни унинг дала юзасига нисбатан ўрнатилиш бурчагини ҳисобга олиб, қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$Q_t \leq \frac{(1,390V - 0,581)h}{\left[1 + (0,055V - 0,139)h\right] \sin \beta}, \quad (5)$$

бунда V – комбинациялашган дискли боронанинг ҳаракат тезлиги, m/s; h – тишнинг тупроққа белгиланган ботиш чуқурлиги, см.

$V=1,7-2,2$ m/s, $h=5$ см ҳамда $\beta=60^\circ$ қабул қилиниб, (5) ифода бўйича ўтказилган ҳисоблар текислагич-зичлагичнинг ҳар бир тишига 13,4-13,6 N оралиғида тик юкланиш берилиши лозимлиги аниқланди.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотларнинг кўрсатишича комбинациялашган дискли борона текислагич-зичлагичнинг талаб даражасидаги иш сифат кўрсаткичлари таъминланиши учун унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги камида 60° , тишларнинг узунлиги 5-7 см оралиғида, уларнинг ўткирланиш бурчаги 90° , улар орасидаги қўндаланг масофа кўпи билан 10 см, текислагич-зичлагичнинг баландлиги 21,2 см ҳамда ҳар бир тишига бериладиган тик юкланиш 13,4-13,6 N оралиғида бўлиши лозим.

REFERENCES

1. Эргашев М.М. Комбинациялашган дискли борона // О‘ЗBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGI журнали. – Тошкент, 2017. – №8. – Б.29-30.
2. Tojiev R. J., Tuhtakuziev A., Ergashev M. M. STUDY OF MOVEMENT UNIFORMITY OF MOUNTED DISC HARROWS IN DEPTH OF PROCESSING //Scientific-technical journal. – 2020. – Т. 24. – №. 3. – С. 28-31.
5. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – Москва: Машиностроение, 1977. – 328 с.
4. Циммерман М.З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин. –Москва: Машиностроение, 1978. – 296 с.
5. Утепбергенов Б.К. Обоснование параметров выравнивающего рабочего органа рыхлителя-выравнивателя: Дис...канд.тех.наук. – Янгиюль, 2001. – 147 с.